

milliy o'zlikni anglashiga, vatanparvar, ma'naviy yetuk va komil inson bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Milliy tarbiya — bu faqatgina o'quv jarayoni emas, balki bolaning hayot tarzi, dunyoqarashi, o'zligini anglash jarayonining uzviy qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
2. “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risida”gi Qonun. — Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” farmoni.
4. Yo'ldosheva N., To'xliyeva M. *Maktabgacha ta'lim pedagogikasi*. — Toshkent: Tafakkur, 2022.
5. Xoliyorov M. *Milliy tarbiya asoslari*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
6. Hasanboeva O. *Bola tarbiyasida milliy qadriyatlarning o'rni*. — Toshkent, 2020.

BO'LG'USI O'QITUVCHILARNI IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN KLASTERLI YONDASHUV ASOSIDA ISHLASHGA TAYYORLASH METODIKASINING PEDAGOGIK JIHATLARI

Karimov Odiljon Toxirovich

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil
tadqiqotchisi
tel: +998 91 484 40 90

Annotatsiya. Maqolada talabalarni iqtidorli o'quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashga tayyorlash metodikasining pedagogik jihatlari tahlil qilingan. Xususan, iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy pedagogika umumiy amaliyotida iqtidorli bolalar tasnifi, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuvning ahamiyati, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash uchun foydalaniladigan metodlar haqida fikr yuritilgan.

Maqolada iqtidorli o'quvchining iqtidorini boyitish, qo'llab-quvvatlash alohida o'ringa ega ekanligi, bo'lg'usi o'qituvchilar iqtidorli o'quvchilar klasterli

yondashuv asosida ishlashda e'tibor qaratishlari zarur pedagogik, psixologik jihatlar ochib berilgan.

Tayanch so'z va tushunchalar: iqtidorli o'quvchi, klasterli yondashuv, ijodiy mashg'ulotlar, muloqotga kirishimli, qobiliyatini rivojlantirish, dunyoqarashni kengaytirish, pedagogik, psixologik jihatlar.

Аннотация. В статье анализируются педагогические и психологические аспекты методики подготовки студентов к работе с одаренными детьми на основе кластерного подхода. В частности, рассматриваются методы работы с одаренными детьми, поддержка талантливой молодежи в различных областях, классификация одаренных детей в общей практике современной педагогики, значение кластерного подхода в работе с одаренными детьми, а также методы работы с одаренными детьми.

В статье раскрывается важность обогащения и поддержки талантов одаренных учащихся, а также педагогические и психологические аспекты, на которые следует обращать внимание будущим учителям при работе с одаренными учащимися на основе кластерного подхода.

Ключевые слова и понятия: одаренный ученик, кластерный подход, творческая деятельность, коммуникативный подход, развитие способностей, расширение мировоззрения, педагогические, психологические аспекты.

Abstract: This article analyzes the pedagogical and psychological aspects of a methodology for preparing students to work with gifted children based on a cluster approach. In particular, the article examines methods of working with gifted children, support for talented youth in various fields, the classification of gifted children in the general practice of modern pedagogy, the importance of the cluster approach in working with gifted children, as well as methods of working with gifted children.

The article reveals the importance of enriching and supporting the talents of gifted students, as well as the pedagogical and psychological aspects that future teachers should pay attention to when working with gifted students based on the cluster approach.

Key words and concepts: gifted student, cluster approach, creative activity, communicative approach, development of abilities, expansion of worldview, pedagogical, psychological aspects.

Kirish. Dunyo ta'lim tizimida iqtidorli bolalar kattalarning yordamiga, alohida e'tibor va yo'l-yo'riqlarga muhtoj emas degan fikr bor. Biroq, o'zlarining shaxsiy xususiyatlariga ko'ra, bunday bolalar o'zlarining faoliyati, xatti-harakati va fikrlashlarini baholashda eng sezgir bo'lib, ular hissiy tuyg'ularni tez qabul qiladilar va munosabatlar, o'zaro aloqalarni yaxshiroq tushunadilar. Iqtidorli bola nafaqat o'ziga, balki atrofdagilarga ham tanqidiy munosabatda bo'lishga moyil. Shuning uchun iqtidorli bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilar umuman tanqidga, xususan, o'zlariga nisbatan toqatli bo'lishlari kerak. Iqtidorli bolalar so'z bilan emas, balki har qanday harakatlarni boshqalar tomonidan o'zlarini rad etishning bir ko'rinishi sifatida qabul qilishadi.

Mavzuning dolzarbligi. Iqtidorli o'quvchi bilan ishlashda o'qituvchida ham alohida salohiyat bo'lishi kerak. "Fransiyada maktab rahbarligi lavozimiga erishmoq uchun ta'limga rahbarlik qilishdan saboq beruvchi maxsus maktablarda o'qiydilar... Maktab o'qituvchilariga qo'yiladigan talab Fransiyada o'ta yuqori. Ayniqsa, boshlang'ich maktablarda o'qituvchi o'z kasbining ustasi, ajoyib notiq, san'atkor, musiqachi, sportchi, tashkilotchi, namunaviy xulq-atvor egasi bo'lmog'i lozim".

Iqtidorli o'quvchilar bilan klaster yondashuvi asosida ishlashda o'qituvchi tomonidan tayinlangan ma'lum bir o'quvchi tanlangan mavzu yuzasidan fan yangiliklari, mavzular to'g'risida matbuot va internet ma'lumotlari tayyorlanib, o'quvchilarga qiziqarli tarzda taqdim etilishiga e'tibor qaratish zarur. Bu esa o'quvchilarda baholash, tanqid qilish, tahlil qilish, xulosalash va o'z munosabatlarini bildira olish kabi fazilatlar rivojiga imkon beradi. Maxsus reja-dasturga asosan mashg'ulotlarda o'quvchilarning shaxs xususiyatlari va bilish jarayonlari rivojlantiriladi.

Mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar tahlili. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda o'quvchi shaxsining individual qobiliyatini rivojlantirish uchun ijtimoiy, psixologik, pedagogik va metodik shart-sharoitlarni yaratish intellektual, ijodiy va ma'naviy

salohiyatini rivojlantirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. "O'quvchi shaxsidan individual iqtidorni rivojlantirish uchun ijtimoiy, psixologik, pedagogik va metodik shart-sharoitlarni yaratish" ustuvor etib belgilandi. "Hech kim tasodifan yaxshi inson bo'lib qolmaydi", - degan edi buyuk mutafakkir Aflotun. Darhaqiqat, istiqboli porloq, barkamol bo'lib shakllana olgan odam bu darajaga qachonlardir ongiga olijanob g'oyalarning singdirilgani, uning ruhiyatiga o'z vaqtida samarali pedagogik-psixologik ta'sir amalga oshirilganligi tufayli erishadi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida mutaxassislar iqtidorli bolalar bilan mashg'ulotlar olib borish tamoyillarini quyidagicha tasniflashgan:

- ta'limni tabaqalashtirish va individuallashtirish tamoyili, iqtidorli bolani rivojlantirishning individual dasturini ishlab chiqish;

- taqdim etilayotgan imkoniyatlarning yuqori darajada xilma-xilligini ta'minlash;

- to'garaklarda ishlash orqali iqtidorli bolalarning maktabdan tashqari mashg'ulotlar rolini oshirish tamoyili;

- yakka tartibda ishlashda fanlararo aloqadorlik masalasiga e'tiborni kuchaytirish tamoyili;

- o'qituvchining tashqi nazorati bilan o'quvchilarning birgalikdagi ishlashi uchun sharoit yaratish tamoyili.

"O'quvchilarni to'g'ri tarbiyalash uchun, ularni bilmoq kerak. Buyuk rus pedagogi K.D.Ushinskiy o'zining "Kishi tarbiya predmeti sifatida" degan kaptal asarining muqaddimasida "Agar pedagogika kishini hamma jihatdan tarbiyalashni istasa, u avvalo bu kishini hamma jihatdan bilmog'i kerak", - deb yozgan edi". Iqtidorli o'quvchilar bilan klasterli yondashuvi asosida ishlashning mohiyati o'quvchini anglash, yaqindan bilish va uning salohiyatini, iqtidorini boyitishdan iborat.

Tadqiqotning maqsadi. Iqtidorli bolalar o'zlariga nisbatan juda talabchan bo'lib, ko'pincha o'z oldilariga ayni paytda amalga oshirishi qiyin bo'lgan maqsadlarni qo'yadilar. Bu esa hissiy iztirobga va xatti-harakatlarning beqarorligiga olib keladi. Bunda tashqari, iqtidorli bolalar o'z qobiliyatlari ta'sirida o'zidan

qobiliyatsizroq bolalarga nisbatan yuqori darajada bag'rikenglik ko'rsatadilar. Bunday jarayonlarda iqtidorlilar o'zlari kutgan natijaga yoki javobga erishmaganliklari natijasida tushkunlikka tushishlari mumkin va bu holatlar ularning ijtimoiy mavqeiga salbiy ta'sir qiladi. Shu munosabat bilan bo'lg'usi o'qituvchilar ushbu vaziyatlarni o'zgartirishga erishishi kerak va birinchi navbatda o'zlarini iqtidorli bolalar bilan ishlashga tayyorlashlari maqsadga muvofiq.

Asosiy qism. Globallashuv davri nafaqat insonning yuqori faolligini, balki uning o'ziga xos qobiliyatlari va ish faoliyatida noananaviy yo'l tuta olish imkoniyatini ham talab qiladi. Shuning uchun ham o'ziga xos qobiliyatga – iqtidorga ega bo'lgan bola, o'quvchi bilan alohida dasturlar, metodlar yordamida ish olib borish zarur.

“Iqtidorli o'quvchilar yoshligidanoq tirishqoqlik bilan bilishga intiladi. 2-3 yoshli bola bir mashg'ulotga e'tiborini qayta-qayta qaratishi bilan iqtidorning dastlabki ko'rinishlarini namoyon etadi. Iqtidorli bola tengdoshlaridan farqli holda bir necha soat o'z ishi bilan mashg'ul bo'ladi va kunlar davomida shu ishga qaytishi mumkin. Iqtidorlilar 3-4 yoshidan o'qish, hisoblashni tez o'rganishadi, harakatlarida izchillik bo'ladi, aqliy, ijodiy faoliyatni yaxshi ko'radi. Bunday bolalar maktabga qabul qilinganlarida sinfdoshlaridan bilim borasida ancha oldinda ekanligi yaqqol ko'rinib turadi”. Klasterli yondashuvi asosida ishlashda iqtidorli o'quvchini qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratish zarur.

Bo'lg'usi o'qituvchilar umumta'lim maktabida iqtidorli bolalarni o'qitishni tabaqalash va individuallashtirish tamoyillari asosida amalga oshirilishi mumkin. Ya'niy, o'quvchilarning iqtidorlilik turiga qarab guruhlarini aniqlash, individual o'quv rejasini tashkil etish, alohida o'quv fanlari bo'yicha individual dasturlar bo'yicha o'qitish va boshqalar. Afsuski, zamonaviy amaliyot asosan bitta fan bo'yicha individual dasturlar bo'yicha o'qitishga to'g'ri keladi, bu esa bolaning undan tashqaridagi boshqa qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam bermaydi. Shuningdek, individual dasturlar bo'yicha ishlash, shu jumladan, tashqi ta'lim bolaning tengdoshlari guruhidan ajralib ketishiga olib kelmasligiga e'tibor qaratish lozim.

O'qituvchining asosiy vazifasi suhbat va birgalikda izlanish asosida o'z tarbiyachisiga o'zini o'zi anglash qobiliyatini rivojlantirishga asoslangan individual o'sishning eng samarali strategiyasini ishlab chiqishda yordam berishdir. Tajribali mutaxassis sifatida iqtidorli bolaning individual o'ziga xosligini, uning turmush tarzi xususiyatlarini va ta'lim mazmunining turli xil variantlarini muvofiqlashtirishdan iborat.

Erkin tanlov faoliyati - ixtiyoriy fanlar va ayniqsa kichik guruhlarni tashkil etish - sinfdagi ishlarga qaraganda ko'proq darajada turli xil ish usullaridan foydalanishni o'z ichiga olgan ta'limni differentsiallashtirishga imkon beradi. Bu iqtidorli bolalarning turli ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olishga yordam beradi. Iqtidorli bolalar bilan ishlashning ushbu shaklida katta imkoniyatlar mavjud bo'lib, ular talabalarga nafaqat tadqiqot ishining yo'nalishini, balki o'zlarining individual sur'atlari va fan bo'yicha oldinga siljish usullarini tanlash imkoniyatini beradigan ilmiy-tadqiqot bo'limlari yoki birlashmalarini tashkil etish imkonini beradi.

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda bo'lg'usi o'qituvchilar yetarli darajada psixologik bilimga ega bo'lishi yoki iqtidorli o'quvchilar bilash ishlashga o'zini psixologik tayyorlashi kerak. "Psixologiya fani zamonaviy ta'limotga asoslangan holda inson shaxsining tarkib topishida ta'lim va tarbiya bilan rivojlanish o'rtasidagi o'zaro munosabat muammosi keng doirada muhokama mavzusiga aylanmoqda."

Iqtidorli bolalarning psixologik xususiyatlari oddiy guruh o'quvchilariga nisbatan ijtimoiy tartibning o'ziga xos xususiyatlari bilan bir qatorda, ma'lum bir fan yo'nalishlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda o'quvchilarning iqtidorini hisobga olgan holda bilim va ko'nikmalarni shakllantirish sifatida belgilangan ta'lim va tarbiyaning asosiy maqsadlarini tushunishda ma'lum e'tiborni talab qiladi. O'quvchlarning xususiyatlariga va turli ta'lim tizimlariga qarab, u yoki bu maqsad asosiy bo'lishi mumkin. Iqtidorli bolalarga nisbatan quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratish lozim.

Klasterli yondashuvi asosida ishlashda yosh pedagoglar o'z nutqiga alohida e'tibor qaratishi zarur. "O'qituvchilik kasbi yuksak madaniyatlilikni,

insonparvarlikni, baynalmilallikni xohlaydi. O'quvchilarga ta'lim va tarbiya berishda muallimning nutqi ishi bilan teppa-teng ahamiyatga ega. Zotan, o'qituvchi mutaxassislikka oid ishining yirik bo'lagini nutqi orqali amalga oshiradi. Shuning uchun uning nutqi hamma vaqt g'oyaviy yuksak, ravon, yumshoq, dilkash bo'lishi lozim. Nutqda va ishda subutsizlik o'qituvchi uchun noloyiqdir. Har bir nutq bolalarning yosh xususiyatlarini, bilimi va tushunchasini nazarda tutib tuzilishi shart. Shu bilan birga, o'qituvchining nutqi yosh avlod ko'z oldida uni o'rab olgan moddiy va ma'naviy dunyoning yangi qirralarini ochib borishni maqsad qilib qo'yadi. O'qituvchining nutqi ta'lim va tarbiya berishning asosidir. O'qituvchining nutqi imkoni boricha sintaktik jihatdan sodda, jozibador, ta'sirchan tuzilishi lozim. Har qanday bilim va tarbiya, asosan o'qituvchining dars hamda darsdan tashqari kundalik nutqi orqali berib boriladi. Nutqda, u qanday shaklda bo'lmasin, bizning qadriyatlarimiz qattiq hurmat qilinishi lozim. Pedagogik nutqiy muloqotning o'ziga xosligi o'qituvchining hamma yerda, har qanday sharoitda ham tarbiyachi ekanligi bilan xarakterlanadi. Pedagog o'z tarbiyalanuvchilari bilan ko'proq auditoriyada, darsda nutqiy muloqotda bo'ladi. Uning nutqi ilmiy-pedagogik mazmun kasb etadi. Bunday nutqda ilmning turli sohalariga xos qoidalar, atamalar, xulosalar aks etadi. Bunday nutqda har bir narsa o'z o'rnida, me'yorida bo'ladi. Atamalarga, yangi so'zlarga berilgan izohlar sodda, o'qituvchi hazm qiladigan sintaktik qurilmalarda beriladi".

Xulosa. Bo'lg'usi o'qituvchilarning iqtidorli o'quvchilar bilan klasterli yondashuvi asosida ishlashining eng asosiy mazmun-mohiyati o'quvchilarga nisbatan doimiy ko'makchi, ishonchli shaxs bo'lib shakllanishdan iboratdir. Bu uchun biz har bir o'quvchini shaxs sifatida ko'rishimiz, oilaviy munosabatlaridagi muammolarning yechimini vaqtida bilishimiz joizki, toki bu bevosita bolaning ta'lim olishi va iqtidorini ro'yobga chiqarishiga o'z ta'sirini ko'rsatmasin."

Xalq ta'kidlashicha, bola boshdan to'g'ri, haqqoniy tarbiyalansa – u kelgusida yaxshi inson bo'lib yetishadi, egri yo'lda tarbiyalansa – yomon kishiga aylanadi. Zero, "ko'chat boshdan, bola yoshdan" maqoliga amal qilish xalq an'anaviy pedagogikasining bosh yo'nalishidir. Shu boisdan, xalq pedagogikasida tarbiyaning

mayda-chuydasi, ya'ni birlamchi-ikkilamchisi bo'lmaydi: hamma narsa hisobga olinishi, hech bir soha chetda qolmasligi, ayni choqda tarbiyaning nihoyatda nozik, injiq, murakkab tomonlari e'tiborga olingan holda, yetti o'lchab bir kesishga amal qilinadi. Xarakterlisi yana shundaki, xalq tarbiyada kecha, bugun va ertani o'ylab ish tutadi, ya'ni tarbiyani o'tmishni unutmaslik, bugunni qadriga yetishlik, kelajakka umid asnosida olib boradi...”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. –T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashryoti, 2005. 294-b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 3-maydagi “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori
3. Boldirev N.I. Sinf rahbari. - T.: “O‘qituvchi”,1976. 70-b. Boldirev N.I. Sinf rahbari. - T.: “O‘qituvchi”,1976. 70-b.
4. Якина Ю.И. Подготовка родителей младших школьников к взаимодействию с одаренным ребенком: пед. фан. док. ... дисс. автореф... – Ижевск, 2011. 5-с.
5. Alimova N.I. “Mehrli maktab”da nutqiy, pedagogik va psixologik dars tashkil etish. <https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/download/1905/449/500>
6. Abdullayeva M.M. Umumiy o‘rta taʼlim muassasalarida iqtidorli bolalarni erta aniqlash va rivojlantirishning shakl va metodlari. <https://cyberleninka.ru/article/n/umumiy-rta-talim-muassasalarida-i-tidorli-bolalarni-erta-ani-lash-va-rivozhlantirishning-samarali-shakl-va-metodlari/viewer> - 5 b
7. O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. 1 jild. –T.: “O‘qituvchi”, 1995. 12-b.

O‘ZBEKISTON XDP: SIYOSIY MAFKURASI VA SOTSIAL-DEMOKRATIK G‘OYALAR TAHLILI

Nuraliyev Sardor Sarvar o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
ssnuraliyev@gmail.com +998970082393